

KATMAN PORTAL

Teknoloji ve İki Kutuplu Dünya

Author(s): Erol Taymaz

Published: Mart 14, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3469>

Abstract Dijital teknolojiler dünyayı ABD ve Çin'den oluşan iki kutuplu bir yapıya sürüklüyor. Bu süreci belirleyen etkenler nelerdir? Orta ölçekli ülkeler ne yapabilir?

Published by Katman Portal · Mart 14, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3469>